

SHA'N, QADR-QIMMAT BILAN BOG'LIQ LEKSIK BIRLIKLARNING LINGVISTIK EKSPERTIZASI

Jumanazar O'rov Norqizilovich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti katta
o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110733>

Annatsiya. Ushbu maqolada inson sha'ni, qadr-qimmatini bilan bog'liq leksik birliklarning lingvistik ekspertizasi haqida so'z yuritilgan. Haqorat, tahqirlash, obro'sizlantirish, kamsitish kabi tushunchalarga alohida to'xtalangan. Ularni tahlil qilishda lingvopragmatik hamda psixolingvistik tahlilning o'rni haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: *lingvistik ekspertiza, kamsitish, haqorat, obro'sizlantirish, tahqirlash.*

Annotation. This article talks about the linguistic examination of lexical units related to human honor and dignity. Special attention was paid to concepts such as insult, humiliation, defamation, and discrimination. The role of linguo-pragmatic and psycholinguistic analysis is discussed in their analysis.

Keywords: *linguistic expertise, discrimination, insult, defamation, humiliation.*

So'nggi yillarda sud-tergov jarayonlarida haqorat bilan bog'liq murojaatlar soni keskin ortib bormoqda. Inson shaxsiyati, qadr-qimmatini, obro'siga tahdid soluvchi leksik birliklarning ko'payishi natijasida haqoratning darajalarini farqlash masalasi ham paydo bo'ldi. Shaxs obro'siga putur yetkazish, shaxsiyatiga daxl qilish, sha'ni, qadr-qimmatini kamsitish mazmunidagi birliklar sirasida haqorat bilan bog'liq murojaatlar soni kundan kunga oshib bormoqda.

Fuqarolik sudining inson sha'nini himoya qilish bo'yicha ishlarida eng muhimi quyidagilarga e'tibor berish kerak:

- haqorat mazmunidagi so'zlarning semantikasi;
- haqorat mazmunidagi leksemalarning pragmatik va kontekstual xususiyatlari.

Bu o'rinda shuni alohida ta'kidlash joizki, hozirgi kunda lingvistik ekspertiza obyektlaridan biri bo'lgan turli tipdagi matnlar, xususan, shaxsiy yozishma, ijtimoiy

tarmoq orqali uzatilgan xabar, ommaviy chiqish, og'zaki murojaatlar orqali ifodalangan haqorat mazmunidagi leksemalarning asosiy va kontekstual ma'nosini aniqlashtirish, nutqiy vaziyatni baholash uchun lingvist, psixologlarga ehtiyoj kuchaymoqda. Aynan mana shunday holatlarda lingvistik ekspertizalar olib borilganda, lingvistik ekspertizaning asosiy vazifalari biri haqoratning mavjudligi yoki yo'qligini aniqlashdan iborat bo'lib qoladi. Lekin bu vazifa mutaxassisdan lingvistik ekspertizaga oid bilimlarni taqozo etadi. Shu bois hozirda bu sohada amaliyotda bir qancha muammolar mavjud. Ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- 1) inson shaxsiyati, qadr-qimmati, obro'siga tahdid soluvchi leksik birliklarning leksik-semantik jihatdan yetarli darajada tadqiq etilmaganligi;
- 2) inson shaxsiyati, qadr-qimmati, obro'siga tahdid soluvchi leksik birliklarni baholashda ekspertlarga qo'yiladigan savollarning maqsadli tizimlashtirilmaganligi;
- 3) inson shaxsiyati, qadr-qimmati, obro'siga tahdid soluvchi leksik birliklar bo'yicha lingvistik ekspertiza metodikasining o'rganilmaganligi.

Haqorat, ya'ni boshqa shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi ijtimoiy xavfli tajovuzdir. Jamoatchilik odob-axloqining talablari qo'pollik, kamsitish, shaxsga nisbatan nafratlanish ko'rinishlarining oldini olishdan iborat. Haqorat axloq nuqtayi nazaridan sha'n va qadr-qimmatni kamsitishning eng chidab bo'lmas shaklidir [Агильдин В.В.,2010]. К.И.Brinev haqoratni zamonaviy huquqiy tilshunoslikning markaziy tushunchalaridan biri sifatida baholaydi. Yuridik jihatdan haqorat deganda shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitishdir [Бринеv, К.И., 2008]. Sud protsessida munozarali matnda haqorat mavjudligi yoki yo'qligi haqidagi savollarni hal qilish uchun tilshunos-mutaxassisning tadqiqotisiz amalga oshirib bo'lmaydi. Sodir etilgan haqoratning ayrim xususiyatlarini lingvistik ekspertiza o'tkazayotgan tilshunos nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish dolzarbdir.

Rus olimlaridan professor N.D.Golev shaxsni obro'sizlantirish mazmunli birliklar bo'yicha amalga oshiriladigan lingvistik ekspertizalarni tahlil qilar ekan, xulosalarning yetarlicha ishonchli emasligi, vaziyatni baholash metodlarining noaniq va izchil emasligi, bunda lingvistik tamoyil, mezonlarning yetarlicha ishlab chiqilmaganlaigini dalillar bilan ko'rsatadi. Albatta, bunday muammolar yaxshi bilim, malaka, shuningdek, "ilmiy-nazariy qurol"larga ega bo'lgan lingvist-ekspertga ehtiyoj borligini ko'rsatadi. Shuningdek, olim ekspert faoliyatini qonuniy va ishonchli tashkil etish uchun kodlangan normalarning dekodlanishini o'z ichiga olgan baza, tamoyil va terminologik asos bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi" [Golev N.D., 2002: 5-13]. I.A.Sterninning fikriga ko'ra, lingvist-ekspert uchun

muammoning lingvistik jihati muhim hisoblanib, bu haqorat holatlarida lingvistik ekspertiza o'tkazishda asos vazifasini bajarib keladi. Tahlil natijasida tilshunos ma'lum bir leksik yoki frazeologik birlikning haqorat holatini aniqlay olishi uchun qanday obyektiv til xususiyatlari, semantik va funksional xususiyatlariga ega bo'lishi kerakligini hal qiladi. So'z qo'llanishining axloqiy tahlili obyektiv leksik-semantik tahlilga asoslanishi kerak [Стернин, И. А., 2010].

G.V.Kusov haqorat mazmunidagi matnlar bo'yicha olib boriladigan lingvistik tadqiq jarayonida uchta jihatni asoslab ko'rsatadi:

1) muallifning nutq akti doirasida ko'zlagan maqsadlarini tahlil qilish. Bunda texnik jihatlarga e'tibor qaratilmaydi. Nutq aktining maqsadli yo'naltirilganligi inobatga olinadi;

2) haqoratga olib keladigan holat va usullarni tahlil qilish, xususan, haqorat qilish, masxaralash va bu holatning takrorlanish chastotasi;

3) etnik, psixologik, axloqiy jihatlarga bog'liq ravishda haqorat xususiyatlari. Ushbu keltirilgan jihatlarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, haqorat jamiyatdagi odamlarning xatti-harakatlari, bir so'z bilan aytganda, o'zaro kommunikativ faoliyatdagi axloq qoidalariga zid nomuvofiqliklarni tahlil qilish [Kusov G.V., 2004: 60-61].

Haqorat qilish qonunbuzarlik turlaridan biri bo'lib, uning mavjudligi yoki yo'qligi sud tomonidan hal qilinishi kerak, shuning uchun lingvist-ekspert, prokuror, tergovchi sudya vazifalarini bajarishga haqli emas. Lingvist-ekspert faoliyat sohasiga oldindan o'ylash, aytilganlarning haqiqati yoki yolg'onligini aniqlash kabi masalalarni hal etish kirmaydi. Barcha huquqiy va sud masalalari faqat sud tomonidan hal qilinadi, lingvist-ekspert faqat o'z mustaqil tadqiqotini olib boradi va bahsli matnning mazmuni, uning haqoratli tabiati va unga havolasi bo'yicha xulosa chiqaradi.

Haqorat, sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini kamsitish to'g'risidagi da'voni ekspertizadan o'tkazish bo'yicha rus olimi I.A.Sternin haqorat faktini aniqlash uchun bahsli matnda quyidagi belgilar mavjud bo'lishi kerak ekanligini alohida ta'kidlab o'tadi:

1. Matnda shaxs haqida haqorat, ya'ni uni salbiy tavsiflovchi birliklar mavjudligi;
2. Ushbu birliklar shaxsning o'ziga qaratilganligi;
3. Ushbu birliklar yakka shaxsga umumlashtiruvchi xarakteristika berishi;
4. Ushbu birliklar mazmunan shaxsni haraqorat qilishi;
5. Ushbu birliklar noadabiy til shakliga egaligi;

Haqorat omma oldida aytilgani (nashrlarda chop etilganligi, televizion chiqishlarda, mitingdagi, yig'ilishdagi nutqda qayd qilinganligi, rasmiy tashkilotga yo'naltirilgan rasmiy yozma murojaat yoki hujjatda ishlatilganligi va hokazo) [Стернин И.А., 2006: 339-353].

Bu o'rinda shuni aniqlashtirib olishimiz kerakki, o'zbek tilining izohli lug'atida *haqorat*, *kamsitish*, *obro'sizlantirish*, *sha'nga putur yetkazish* kabi birliklar bevosita inson shaxsiyatiga qarshi qaratilgan holatlar sifatida baholanadi. Xususan, shaxsiyatga tegmoq - muayyan shaxsni qadri, izzat-nafsi va boshqa jihatdan tahqirlovchi xatti-harakat qilmoq [O'zbek tilining izohli lug'ati, 2020: 557] Tahqir qilmoq (yoki etmoq) – haqorat bo'luvchi, xo'rlik keltiruvchi gap-so'z aytmoq, ish qilmoq, tahqirlash – tahqir qilmoq, xo'rlamoq. Haqorat qilmoq – kimsa sha'niga haqoratli gap, so'z aytmoq, haqorat bo'ladigan ish, xatti-harakat qilmoq. Bu mazkur so'zlarning umummadaniy tildagi ma'nolari hisoblanadi. Lekin ular yuridik matnda chuqur semantik ma'no kasb etadi. Shuning uchun mutaxassis yuqoridagi har ikki jihatdan kelib chiqqan xolda vaziyatni baholashi zarur.

Haqorat holatlari bo'yicha o'tkaziladigan lingvistik ekspertiza jarayonida lingvist-ekspert matn bo'yicha savollarga javob topadi. Masalan, "ahmoq" so'zining haqorat yoki haqorat emaslik faktini aniqlash maqsadida lingvist-ekspert oldiga qo'yilgan savol tiplari, asosan, quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin:

"Suhbatda "ahmoq" so'zi ishlatilganmi?", "Matnda "ahmoq" haqida ma'lumot bormi?", "Matnda g'arazli maqsad bormi?", "Matnning salbiy oqibati qanday?", "Matnning haqorat yoki... emasligini semantik jihatdan asoslovchi lingvistik materiallar qaysi?" Lingvist-ekspert suhbatlarning mazmunini va ularning semantik yo'nalishini belgilaydi, ammo dalillar bundan mustasno. Demak, lingvist-ekspert so'zning, iboraning va ifodaning kontekstual ma'nosini faol nutqda va aniq foydalanish doirasida aniqlaydi.

Tilshunos T.S.Shahmatovaning e'tirof etishicha, haqorat (kommunikativ buzuqlik) so'zlar zamonaviy ma'noda nutq xatti-harakatlarining quyidagi strategiyalarini amalga oshirishni nazarda tutadi:

1) og'zaki kamsitish - nutqda irqiy, milliy, mulkiy yoki boshqa sabablarga ko'ra o'zining ustunligini ifodalash;

2) og'zaki diskreditatsiya – obro'ga putur yetkazish, kimningdir qadr-qimmatini pastga urish, ishonchni susaytirish. [Шахматова Т.С., 2013: 269]

Haqorat mazmunidagi leksemalarni professor B.O'rinboyev ma'no ottenkasi va qo'llanish doirasiga ko'ra uch guruhga ajratadi:

a) kishilarning xarakteri va mijozidagi ojizlikni ifodalovchi vulgarizmlar: *ezma, juvonboz, xumpar, buzuq, mug'ombir, latta* kabi;

b) kishining tashqi kamchiligini ko'rsatuvchi vulgarizmlar: *mechkay, ko'ppak, maymoq, ilonbosh, simyog'och, qovoqbosh, ayronbosh, gumbaz, bordonday, qo'ng'iz, mo'ylov, kal, do'rdoq, qiysliq, qo'tir* kabi;

v) so'kish, koyish ma'nosini ifodalovchi vulgarizmlar: *bachchag'ar, yaramas, ablah, xumpar, nomard, badbaxt, nonko'r, gumroh, qistaloq, ahmoq, sintaloq, xotintaloq, galvars, kasofat, naxs, ko'ppak, og'moq (telbalanmoq), og'zi katta (kibrhavoli), nazarga ilmaydi (mensimaslik)* kabilar [Sherboyeva G., 2017: 32].

Professor B. O'rinboyevning mazkur fikrlariga ijodiy ergashgan holda, haqoratli mazmuniga ega bo'lgan birliklarni mavzuiy guruhlariga bo'lib chiqdik:

- [So'kinish](#) – *iflos, qo'tir, ahmoq, bezbet*;
- Ijtimoiy qoralovchi terminlar – *o'g'ri, fohisha, tovlamachi, firibgar, poraxo'r, kolxoz, haromi, lo'li*;
- Salbiy tarixga ega terminlar – *millatchi, qonxo'r*;
- Biror kasb nomi bilan boshqa kasbni atash – [shifokorni jallod](#), *qassob* deyish;
- Zoosemantik [metaforalar](#) – *mol, eshak, it, hayvon, cho'chqa*;
- Odam fe'l-atvorini salbiy baholovchi terminlar – *ablah, yaramas, maraz, latta, lapashang, dovdir, itfe'l, jinni...*

Haqoratli so'zlardan maqsadli ravishda foydalanish deganda ma'lum bir shaxsga nisbatan jamoat oldida uning obro'-e'tiboriga nomunosib so'zlarni qo'llashdir.

Qonunchilikda haqorat, obro'sizlantirish, sha'niga putur yetkazish kabi holatlarga nisbatan ma'muriy jazo chorasi qo'llanadi. Ma'muriy jazo javobgarlikka tortish chorasi bo'lib, u ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunlarga rioya etish va ularni hurmat qilish ruhida tarbiyalash, shuningdek, ana shu huquqbuzarning o'zi tomonidan ham, boshqa shaxslar tomonidan ham yangi huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olish maqsadida qo'llanadi.

Ammo shuni unutmaslik kerakki, jazo har doim ham muammoning to'la bartaraf etilishi omili bo'lib xizmat qilmaydi. Ayniqsa, haqorat darajasini belgilash, uni qonuniy asoslash masalasi turgan bir vaqtda, bunday holatga qat'iy jazo tartibini sud hukmi orqaligina belgilash o'rinsiz. Sababi huquqiy matnlar ham xuddi badiiy asarlarda bo'lgani kabi o'ziga xos tuzilishga ega bo'ladi va u alohida qismlarga ajraladi. Bunday matnlar nutq muallifining ruhiyati, maqsadi, estetik qarashini umumlashtirgan holda mutlaqo pragmatik dasturini aks ettiradi.

Ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilingan matnlar, SMS-xabarnomalar, shaxsiy yozishmalar, omma oldidagi chiqishlar ko'inishidagi ziddiyatli materillarni tahlil qilish va ularning salbiy (haqoratli) jihatini asoslash muammosi yuzaga keladi. Haqorat holatlarida materiallarni tekshirishda ifoda shaklining lingvistik belgilari, og'zaki ravishda amalga oshirilgan kommunikativ faoliyatning semantik mazmuni va maqsadi aniqlanadi [Иванищева О.Н., 2016: 32].

Bu o'rinda shuni alohida ta'kidlash kerakki, haqoratning huquqiy holatlarida eng muhim narsa haqoratli so'zlarning ro'yxati va tabiati, ularning tarkibiga qanday leksemalar kiradi, qaysi hollarda ular haqoratli bo'lishi mumkin, qaysilarida esa yo'q, tilshunos olim ma'lum ijtimoiy guruhlar nuqtayi nazaridan jargon-argo, so'z-invektivlarga qanday munosabatda bo'ladi kabi savollarga lingvokriminalist javob berishi kerak bo'ladi.

Huquqni muhofaza qilish organlari bilan ishlash amaliyoti shuni ko'rsatdiki, lingvist mutaxassislar haqoratni aniqlash, sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish bo'yicha uslubiy tavsiyalarga juda muhtoj. Shu nuqtayi nazardan, ba'zi lingvistik tadqiqotchilar lug'at tuzishni taklif qilishadi, unda "invektivlik gradatsiyasini aks ettiruvchi leksikografik belgilarning yangi tizimi (haqoratli, qo'pol haqorat semali, salbiy baho va boshqalar) ishlab chiqilishi kerak" [Голубева Е.В., 2016: 3].

Shubhasiz, bunday lug'atni tuzish mumkin. Lekin bu leksema shakllarning kontekst va nutqiy vaziyatda bajarilishi mavhum bo'lib qoladi. Bu lug'at ham tilshunoslar, ham huquqshunoslar uchun zarur. Qiyinchilik har bir invektivga ko'p sonli misollar keltirishda, ya'ni bir holatda so'z haqorat bo'lishi va boshqa bir vazifani bajarishi mumkin bo'lgan aniq misollar kerak bo'ladi. Xususan, quyidagi misollar bilan fikrimizni asoslashga harakat qilamiz.

Birinchi holat. *O'qituvchi o'quvchiga: Obbo chalasavod-e, Muxtorjon, bu nima sharmandalik. Qaragin-chi inshongda g'ij-g'ij xato?*

Ikkinchi holat. *Bu gapni o'zingizga ham aytishim mumkin ,o'rtoq mudir janobi oliylari, SIZ MUTLAQO CHALASAVODSIZ! Bunaqa xaromxur, poraxo'r rahbar , gazanda cho'chqa yo'qolsin.!*

Uchinchi holat. *Ona yosh bolasiga: Voy cho'chqa-ye hali shunaqa qiliqniyam o'rgandingmi?*

Ko'rinadiki, bir kontekstual vaziyatda haqorat semali birlik boshqa vaziyatda ayni shu semada qo'llanmasligi mumkin. Yuqoridagi misolda *poraxo'r, xaromxo'r* singari birliklarni haqorat yoki tuhmat holatlariga ko'ra tekshirish lozim bo'ladi. Shuningdek , bir kontekstual vaziyatda so'zning haqorat yoki haqorat emasligini

baholashda faqatgina taqdim etilgan matnning o'zigina yetarli bo'lmaydi. Balki og'zaki tarzda bo'lsa, uning audiosi ham taqdim etilishi ekspertga aniq xulosa chiqarishga yordam beradi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, lingvist-ekspert aniqlashtirib berishi lozim bo'lgan vazifalar ko'lami juda keng.

Bizning fikrimizcha, aynan haqorat holatlarida quyidagilarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- haqoratning semantik mundarajasini aniqlash. Darajasini baholash;
- haqorat holatlarida masalaning yuridik va lingvistik jihatlarini asoslash.

Ko'rinadiki, hozirda Respublikamizda sud-huquq tizimini takomillashtirishda, turli matnlarning kriminalistika bilan bog'liq mohiyatini yoritishda, anonimlik holatlarini izchil asoslashda, turli jinoyatlarning oldini olishda lingvokriminalistikaning o'rni juda yuqori.

Shu o'rinda aytish joizki, lingvistik ekspertiza zamonaviy axborot jamiyatida eng ko'p talab qilinadigan tadqiqot yo'nalishlaridan biridir. Ushbu ekspertiza, asosan, tilga oid nafrat va adovat, og'zaki tajovuz, og'zaki bezorilik, qo'pol so'z, so'z erkinligini suiiste'mol qilish, qonun bilan qo'riqlanadigan sha'n, qadr-qimmat, obro'-e'tiborga tajovuz qilish bilan bog'liq ishlarni hal qilishda tayinlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Агильдин В. В. Уголовно-правовая характеристика оскорбления [Электронный ресурс] / В. В. Агильдин. - 2010. - http://www.juristlib.ru/book_6442.html (05.05.2014).

2. Бринев, К. И. Судебная лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении. Пределы компетенции лингвиста. Постановка проблемы [Электронный ресурс] / К.И.Бринев. - 2008. - <http://siberia-expert.com/publ/3-1-0-33> (10.05.2014).

3. Golev N. D. Acute Problems of Forensic Linguistic Expertise [Aktual'nye problemye jurislingvisticheskoy jekspertizy]. Jurislingvistika-3: Problemye jurislingvisticheskoy jekspertizy – Trial Linguistic Expertise-3: Problems of Trial Linguistic Expertise. Barnaul, 2002. P.29. 5–13.

4. Голубева Е.В. Проблемы лингвокриминалистики в аспекте современности // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 5-3.

5. Иванищева О.Н. Лингвистическая экспертиза по делу об оскорблении (на материале собственной лингвоэкспертной деятельности) Юрислингвистика №5 2016. – С. 32
6. Kusov G.V. Insultasan Illocutionary Linguocultural Concept [Оскорбление как иллокутивный лингвокультурный концепт]: PhD thesis. Krasnodar, 2004.p60-61
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. T.:2020
8. Стернин, И. А. Неприличная форма высказывания лингвокриминалистическом анализе текста [Электронный ресурс] / И. А. Стернин. 2010. http://konference.siberiaexpert.com/publ/konferencija_2010/doklad_s_obsuzhdeniem_na_sajte/sternin_i_a_neprilichnaja_forma_vys_kazyvaniya_v_lingvokriminalisticheskom_analize_teksta/2-1-0-23 (03.05.2014).
9. Стернин И.А Оскорбление и неприличная языковая форма как предмет лингвистической экспертизы (бытовое и юридическое понимание) *Опубликовано в: Антропотекст -1. Изд-во Томского университета, 2006.С.339-353*
10. Sherboyeva G. Badiiy matnda sotsial chegaralangan so‘zlar. – Andijon, 2017. – b. 32.
11. Шахматова Т.С. Оскорбление как инструмент языкового насилия в речевых ситуациях институционального общения // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. – Казань, 2013. – Б. 2 С. 269.